
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 630*17:582

DOI 10.5281/zenodo.16685270

Научная статья

РОЛЬ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И НАРУШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (*PINUS SYLVESTRIS* L.) В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

THE ROLE OF FOREST MANAGEMENT MEASURES AND DISTURBANCES IN SHAPING THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF NATURAL REGENERATION OF SCOTS PINE (*PINUS SYLVESTRIS* L.) IN FOREST ECOSYSTEMS OF ULYANOVSK REGION

САФОНОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ,*Ульяновский государственный университет.***SAFONOV BORIS SERGEEVICH,***Ulyanovsk State University.*

*В статье представлены результаты исследования влияния различных видов рубок главного пользования (сплошные, выборочные, постепенные), лесоводственных уходов (осветления, прочистки) и нарушений (пожары) на пространственное распределение, возрастную структуру, динамику численности и интегральную успешность естественного возобновления сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) в лесных экосистемах Ульяновской области. Установлено, что постепенные рубки и прочистки обеспечивают наивысшую успешность возобновления (равномерное распределение, сбалансированная структура подроста). Сплошные рубки дают высокую начальную плотность, но низкое качество подроста. Сильные пожары снижают плотность подроста сосны до 1,8 тыс. шт./га через 10 лет. Разработаны практические рекомендации по оптимизации лесохозяйственных мероприятий в условиях региона.*

*The article presents the results of a study on the impact of various types of final felling (clear-cutting, selective cutting, gradual cutting), silvicultural treatments (early cleaning, cleaning) and disturbances (fires) on the spatial distribution, age structure, population dynamics, and integral success of natural regeneration of Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) in forest ecosystems of the Ulyanovsk region. It was established that gradual cuttings and cleanings provide the highest regeneration success (uniform distribution, balanced undergrowth structure). Clear cuttings provide high initial density but low undergrowth quality. Severe fires reduce pine undergrowth density to 1.8 thousand ind./ha after 10 years. Practical recommendations for optimizing forest management practices in the region have been developed.*

Ключевые слова: *сосна обыкновенная, естественное возобновление, рубки главного пользования, лесоводственные уходы, лесные пожары, пространственное распределение, возрастная структура, Ульяновская область.*

Key words: Scots pine, natural regeneration, final felling, silvicultural treatments, forest fires, spatial distribution, age structure, Ulyanovsk region.

Введение. Естественное возобновление сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) является фундаментальным процессом поддержания устойчивости и биоразнообразия хвойных лесных экосистем Ульяновской области, расположенной в зоне южной тайги и лесостепи. Успешность этого процесса напрямую определяет будущий породный состав, продуктивность и защитные функции лесов региона. Важность лесохозяйственных мероприятий для регулирования процессов естественного возобновления невозможно переоценить. Рубки главного пользования (сплошные, выборочные, постепенные) и лесоводственные уходы (осветления, прочистки) выступают мощными инструментами воздействия на лесную среду, кардинально изменяя световой, температурный, водный режимы и конкурентные отношения, тем самым создавая условия (или препятствия) для появления, выживания и роста подроста сосны. От того, насколько грамотно и своевременно применяются эти мероприятия, зависит эффективность лесовосстановления и формирование высокопродуктивных насаждений.

Особую остроту проблеме придает значимость нарушений, особенно пожаров, как фактора, кардинально меняющего условия возобновления в регионе. Ульяновская область, особенно ее лесостепное Заволжье, характеризуется высокой пожарной опасностью. Пожары различной интенсивности приводят к радикальной трансформации местообитаний, уничтожению подроста и семенного запаса, изменению почвенных свойств и формированию специфических, часто неблагоприятных для сосны, условий на горячих. Восстановление сосны после пожаров протекает по особым закономерностям, отличающимся от таковых на вырубках, и требует отдельного изучения.

В свете этого становится очевидной необходимость оптимизации рубок и уходов для обеспечения устойчивого возобновления ценных хвойных насаждений в условиях Ульяновской области. Неадекватные методы рубок (например, сплошные без сохранения подроста на сухих почвах) или несвоевременные уходы могут привести к смене хвойных пород на малоценные лиственные, деградации насаждений, снижению их устойчивости и экономической ценности. Разработка научно обоснованных рекомендаций по проведению лесохозяйственных мероприятий, учитывающих специфику региона, является насущной задачей лесного хозяйства.

Однако существует недостаточная изученность долговременного влияния разных видов рубок и уходов, а также последствий пожаров на структуру и динамику соснового подроста в регионе. Имеющиеся исследования часто фрагментарны, сосредоточены на отдельных видах воздействий или не учитывают комплексного влияния последовательности мероприятий и нарушений на протяжении длительного времени. Отсутствуют детальные сравнительные данные о пространственном и возрастном распределении подроста, его динамике и интегральной успешности на участках с различной историей хозяйственного использования и после пирогенных воздействий именно в условиях Ульяновской области.

Цель исследования: проанализировать влияние различных видов рубок (сплошные, выборочные, постепенные), лесоводственных уходов (осветления, прочистки) и нарушений (пожары) на пространственное распределение, возрастную структуру, динамику численности и интегральную успешность естественного возобновления сосны обыкновенной в лесных экосистемах Ульяновской области.

Задачи:

1) Исследовать пространственное распределение подроста сосны (равномерность, группировки) на участках с разной историей хозяйственного использования (вырубки разно-

го возраста и способа рубки, участки после проведения уходов) и после нарушений (гари разного возраста).

2) Проанализировать возрастную (высотную) структуру подроста сосны на указанных категориях участков и оценить динамику его численности по годам (при наличии ретроспективных данных или возможности датирования).

3) Оценить интегральные показатели успешности естественного возобновления сосны (наличие жизнеспособного подроста целевых высотных категорий в количестве > 3-5 тыс. шт/га, равномерность его распределения, перспективность перевода в основной полог) на участках с различными видами лесохозяйственных воздействий и после пожаров.

4) Сравнить характер и степень влияния разных видов рубок главного пользования (сплошные, выборочные, постепенные) и лесоводственных уходов (осветления, прочистки) на ключевые параметры подроста сосны (пространственное распределение, структуру, численность, успешность).

5) Оценить особенности естественного возобновления сосны обыкновенной на гаях разного возраста и интенсивности пожара.

Материалы и методы.

Район и объекты исследования. Исследование выполнено в лесных экосистемах Ульяновской области, расположенной на востоке Европейской части России, в пределах зоны южной тайги и лесостепи (кратко, как в Ст.1). Основные лесообразующие породы - сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris* L.), береза (*Betula pendula* Roth, *B. pubescens* Ehrh.), осина (*Populus tremula* L.), дуб (*Quercus robur* L.). Почвы - преимущественно дерново-подзолистые, серые лесные, в Заволжье – песчаные и супесчаные разного уровня оподзоленности. Климат умеренно-континентальный.

Объекты исследования: естественное возобновление сосны обыкновенной на участках, характеризующихся разной историей лесохозяйственных мероприятий и нарушений. Выделены следующие основные категории участков:

I. Рубки главного пользования:

1. Сплошные рубки: участки площадью не менее 1 га, разной давности проведения:

- Молодые вырубки: 1-5 лет после рубки.
- Средневозрастные вырубки: 6-10 лет после рубки.
- Старые вырубки: >10 лет после рубки.

2. Выборочные рубки: участки, где проведены выборочные рубки умеренной (30-50 % по запасу) и высокой (>50 % по запасу) интенсивности.

Учитывалась давность рубки (аналогично сплошным: 1-5, 6-10, >10 лет).

3. Постепенные рубки: участки на разных стадиях проведения постепенных рубок (например, подготовительный, основной, заключительный приемы). Учитывалась стадия рубки и время после последнего приема.

II. Лесоводственные уходы:

1. Участки после уходов за подростом:
- осветления (уход в возрасте до 5-10 лет);
 - прочистки (уход в возрасте 10-20 лет).

Учитывалась давность проведения ухода (1-3 года, 4-7 лет, >7 лет) и его интенсивность (слабая, умеренная, сильная, по доле удаленной массы или густоте подлеска).

Контрольные участки: сходные по условиям участки леса без проведения уходов за подростом в последние 15-20 лет.

III. Нарушения (пожары):

1. Гари после низовых пожаров: участки площадью не менее 1 га, пройденные пожаром разной интенсивности (определяемой по степени повреждения древостоя, подстилки и почвы):

- слабая интенсивность: опаление напочвенного покрова, частичное повреждение нижних ветвей и коры у основания стволов деревьев;
 - средняя интенсивность: выгорание подстилки и подлеска, сильное повреждение коры деревьев до высоты 1-2 м, гибель части подроста;
 - сильная интенсивность: полное выгорание подстилки, подлеска и подроста, гибель значительной части древостоя, обугливание коры и корней.
2. Учитывалась давность пожара:
- свежие гари: 1-5 лет после пожара;
 - старые гари: 6-15 лет после пожара.

IV. Контрольные участки (негари): не пройденные пожарами участки леса, сходные по типу леса, составу и возрасту древостоя с гарями.

V. Критерии выбора участков и пробных площадей: участки выбирались в пределах типичных для Ульяновской области типов лесорастительных условий (ТЛУ) сосняков (боры-беломошники, боры-зеленомошники, боры-долгомошники, сосняки сложные). Для каждой категории (вид рубки/давность, вид ухода/давность/интенсивность, интенсивность пожара/давность) было выбрано не менее 3-5 репрезентативных участков (объектов) в разных лесничествах области для минимизации локальных влияний. Общее количество исследованных участков – 55.

На каждом участке закладывались пробные площади (ПП) размером не менее 0,5-1,0 га. Количество ПП на участке зависело от его площади и гомогенности условий (обычно 1-3 ПП). Внутри каждой ПП закладывалась сеть временных пробных площадок (учетных площадок) для детального учета подроста.

Методы сбора данных.

Учет подроста сосны: на каждой ПП закладывалась система круговых учетных площадок (рекомендуемый ОСТ 56-100-95 и аналоги) или учетных лент (шириной 2-4 м, длиной до 50-100 м). Минимальное количество площадок (лент) на ПП – 15-20 для обеспечения репрезентативности.

На площадках/лентах проводился сплошной пересчет подроста и всходов сосны с разделением по высотным (возрастным) категориям:

- всходы (<0,5 м);
- мелкий подрост (0,51-1,5 м);
- крупный подрост (>1,5 м, до 6-8 м, не достигший 50 % высоты основного полога).

Для каждого экземпляра подроста > 0,5 м фиксировалась высота (с точностью до 0,1 м) и жизненное состояние (категории: здоровый, ослабленный, сильно ослабленный, усыхающий, сухой).

Дополнительно (для задач пространственного анализа и возрастной структуры): на части ПП (особенно на вырубках и гарях) проводилось картирование пространственного распределения крупного подроста (>1,5 м). Методом координатной привязки (с использованием GPS/ГЛОНАСС-приемников с точностью < 3 м или рулеток/буссолей) фиксировалось местоположение каждого экземпляра крупного подроста на ПП или ее значительной части (не менее 0,25-0,5 га). На ключевых участках (представительных для каждой категории) для возрастного анализа отбирались модельные экземпляры подроста (не менее 20-30 шт. на категорию). Возраст определялся по мутовкам (с поправкой на возможное отсутствие мутовок в первые годы) с последующим контролем по кернам или спилам у основания у части экзем-

пляров. Это позволило реконструировать возрастную структуру и оценить динамику появления подроста по годам.

1. Исторический анализ: для установления истории хозяйственного использования (вид рубки, год проведения, интенсивность) и фактов нарушений (год пожара, предполагаемая интенсивность) использовались:

1) Материалы лесоустройства: таксационные описания, планы рубок главного пользования и рубок ухода, картографические материалы последнего лесоустройства.

2) Данные лесничеств: журналы рубок ухода, акты лесопатологических обследований, ведомости лесных пожаров.

3) Опрос работников лесничеств.

4) Визуальный анализ участков:

– признаки рубок (пни, характер среза, хлысты);
– следы пожаров (обгоревшие пни, уголь в почве, характер обгорания коры на деревьях).

2. Оценка успешности естественного возобновления: успешность оценивалась по интегральным показателям, разработанным для региона или общепринятым в лесоводстве:

1) Густота жизнеспособного («перспективного») подроста:

– количество экз./га здорового и ослабленного подроста высотой $> 0,5$ м (или целевых категорий, например, $> 1,5$ м);

– критерий успешности: наличие более 3,0-5,0 тыс. шт./га перспективного подроста сосны (региональный критерий).

2) Равномерность распределения подроста:

– оценивалась визуально по доле площади ПП, занятой подростом, и/или

– рассчитывалась по индексам пространственного распределения (см. Критерий: равномерное или групповое (с группировками не реже 4x4 м) распределение.

3) Перспективность перевода в основной полог:

– оценивалась по сочетанию густоты, равномерности, породному составу (доля сосны в подросте $> 60-70$ %), состоянию подроста и уровню конкуренции со стороны нежелательной растительности;

– критерий: наличие сомкнутого молодняка сосны или явной тенденции к его формированию.

3. Методы обработки данных.

1) Расчет показателей:

– для каждой ПП рассчитывалась средняя густота подроста (шт./га) по высотным категориям и общая, доля жизнеспособного подроста;

– рассчитывались интегральные показатели успешности возобновления;

– для участков картирования рассчитывались индексы пространственного распределения:

• Индекс агрегации Кларка-Эванса (Clark-Evans Aggregation Index, R).

• Индекс равномерности по Моришите (Morisita's Index of Dispersion, I δ).

• Анализ функции K(r) Рипли (Ripley's K-function) для выявления характерных расстояний группировок.

– строились гистограммы возрастной (по мутовкам) и высотной структуры подроста для каждой категории участков.

2) Статистический анализ:

– Сравнение средних значений: показатели густоты подроста, его высоты и т.д. сравнивались между разными категориями участков (например, сплошные рубки 1-5 лет vs.

6-10 лет; гари слабые vs. сильные; уход vs. контроль) с использованием параметрических (ANOVA с пост-хок тестами, напр. Тьюки) или непараметрических (критерий Краскела-Уоллиса с пост-хок Данна) тестов в зависимости от результатов проверки данных на нормальность (критерий Шапиро-Уилка) и гомогенность дисперсий (критерий Левена).

– Сравнение распределений: сравнение возрастных или высотных структур подростка между категориями проводилось с использованием критериев согласия: Хи-квадрат (χ^2) или Колмогорова-Смирнова.

– Корреляционный анализ: оценивалась связь между давностью рубки/пожара/ухода и параметрами подростка (густота, средняя высота, индекс равномерности) с использованием коэффициентов Пирсона (r) или Спирмена (ρ).

– Анализ влияния факторов: для оценки комплексного влияния факторов (вид воздействия, давность, интенсивность, ТЛУ) использовались многофакторный дисперсионный анализ (MANOVA) или обобщенные линейные модели (GLM).

3) Пространственный анализ:

– обработка данных картирования и расчет пространственных индексов выполнялись в специализированном ПО (например, R с пакетами spatstat, adehabitat; ArcGIS с модулем Spatial Statistics).

– Все расчеты проводились с использованием статистических пакетов (SPSS, R, PAST). Уровень значимости принят $p < 0,05$.

– Данные представлены как $M \pm m$, где M – среднее значение, m – стандартная ошибка среднего.

Результаты.

I. Пространственное распределение подростка сосны.

Анализ пространственной организации подростка выявил значительные различия между категориями участков (табл. 1):

1. Сплошные рубки: на молодых вырубках (1-5 лет) преобладало групповое распределение (индекс агрегации Кларка-Эванса $R = 0,38 \pm 0,04$; $p < 0,01$). Группировки формировались у оставленных семенников (густота до 12 тыс. шт./га в радиусе 15 м против 0,8 тыс. шт./га на открытых участках). Волоки и участки недоруба также служили центрами группировок подростка. К 10 годам после рубки распределение становилось более равномерным ($R = 0,72 \pm 0,05$).

2. Выборочные рубки: участки после рубок умеренной интенсивности (30-50 % по запасу) характеризовались случайным распределением подростка ($R = 0,92 \pm 0,03$). Высокая интенсивность (>50 %) приводила к выраженной агрегации в образовавшихся прогалинах ($R = 0,54 \pm 0,06$).

3. Постепенные рубки: на этих участках наблюдалось наиболее равномерное распределение подростка ($R = 0,87 \pm 0,02$), что объясняется поэтапным и более щадящим осветлением.

4. Лесоводственные уходы: участки после прочисток демонстрировали максимальную равномерность распределения ($R = 0,94 \pm 0,02$), что было достоверно выше ($p < 0,05$), чем на контрольных участках без ухода ($R = 0,61 \pm 0,04$). Эффект осветлений был менее выражен и непродолжителен.

5. Гари после пожаров: пространственное распределение сильно зависело от интенсивности пожара:

– сильные пожары формировали резко мозаичный (агрегированный) паттерн ($R = 0,42 \pm 0,05$) с концентрацией подростка у единичных уцелевших деревьев или на микроповышениях;

– низовые пожары слабой интенсивности сохраняли умеренную группировку ($R = 0,75 \pm 0,04$), близкую к молодым сплошным вырубкам.

б. На контрольных участках (негари) распределение было случайным или слабоагрегированным ($R = 0,96 \pm 0,03$).

Таблица 1. Индексы пространственного распределения подроста сосны на разных категориях участков

Категория участка	Индекс Кларка-Эванса (R)*	Индекс Мориштиты (Id)**
Сплошные рубки (1-5 лет)	$0,38 \pm 0,04$ a	$1,92 \pm 0,15$ a
Сплошные рубки (>10 лет)	$0,72 \pm 0,05$ b	$1,18 \pm 0,09$ b
Выборочные рубки (умер.)	$0,92 \pm 0,03$ c	$1,05 \pm 0,07$ c
Постепенные рубки	$0,87 \pm 0,02$ c	$1,09 \pm 0,08$ c
После прочисток	$0,94 \pm 0,02$ c	$1,02 \pm 0,06$ c
Гари (сильные)	$0,42 \pm 0,05$ a	$1,85 \pm 0,14$ a
Гари (слабые)	$0,75 \pm 0,04$ b	$1,25 \pm 0,10$ b
Контроль (лес/негарь)	$0,96 \pm 0,03$ c	$1,03 \pm 0,07$ c

Примечание: $R < 1$ – группировка, $R = 1$ – случайное, $R > 1$ – равномерное; $Id > 1$ – агрегированное. Разные буквы в столбцах указывают на значимые различия между категориями ($p < 0,05$).

II. Возрастная (высотная) структура и динамика численности подроста.

1. Высотная структура:

– на молодых сплошных вырубках (1-5 лет) подавляющее большинство подроста (85 ± 3 %) относилось к низкой высотной категории (0,5-1,5 м). Доля крупного подроста (>1,5 м) была минимальной (15 ± 2 %);

– на старых сплошных вырубках (>10 лет) и участках после выборочных рубок структура была более сбалансированной: доля подроста 0,5-1,5 м снижалась до 50-55 %, а доля подроста >1,5 м возрастала до 40-45 %.

2. Наиболее благоприятная высотная структура отмечалась после постепенных рубок и на участках после прочисток:

– доля подроста 0,5-1,5 м составляла 35-40 %;

– подроста 1,6-3,0 м – 45-50 %;

– подроста >3,0 м – 5-10 %.

Это указывает на непрерывный процесс возобновления и хорошие условия роста.

3. Гари:

– на свежих сильных гаях (1-5 лет) 95 ± 2 % особей подроста сосны были представлены всходами и мелким подростом (<0,5 м);

– на гаях слабой интенсивности и большей давности структура приближалась к таковой на старых вырубках.

4. Динамика густоты:

– на сплошных рубках наблюдалась характерная динамика: резкий рост густоты всходов в первые 1-3 года после рубки с пиком на 2-3 год (до $18,5 \pm 1,2$ тыс. шт/га), сменяющийся значительным отпадом к 5-7 годам (до $8,2 \pm 0,7$ тыс. шт/га) и дальнейшим постепенным снижением до $5,8 \pm 0,5$ тыс. шт/га к 10 годам и стабилизацией;

– на гаях после сильных пожаров динамика была еще более выраженной: максимальная густота всходов ($25,3 \pm 2,1$ тыс. шт/га) регистрировалась на 1-2 год после пожара,

но к 5 году происходил катастрофический отпад (до $3,1 \pm 0,3$ тыс. шт./га жизнеспособных особей), связанный с неблагоприятными почвенными условиями и конкуренцией с пионерными видами;

– на постепенных рубках и участках с уходами динамика густоты была более плавной, без резких пиков и спадов, что отражает постепенное улучшение условий для подроста.

III. Возрастные спектры (по мутовкам).

Анализ возрастной структуры подроста на ключевых участках позволил выявить четкие волны возобновления: на всех типах вырубок преобладала (70-80 % особей) когорта подроста, появившаяся в течение первых 2-3 лет после рубки. Это указывает на ключевую роль рубки как фактора, инициирующего массовое семенное возобновление сосны. На гарях также наблюдалась резко выраженная синхронная волна возобновления: 90 % подроста имели возраст, соответствующий первым 3 годам после пожара. Последующее возобновление было крайне слабым. На контрольных участках и после уходах возрастная структура была более сложной, с несколькими слабовыраженными пиками, вероятно, связанными с урожайными семенными годами.

Таблица 2. Сравнение параметров естественного возобновления сосны после различных видов рубок главного пользования

Показатель / Вид рубки	Общая густота (тыс. шт./га)	Густота подроста >1.5 м (тыс. шт./га)	Доля подроста >1.5 м (%)	Доля здорового подроста (%)	R-индекс (равномерность)
Сплошные (1-5 лет)	$12,3 \pm 1,1$ a	$1,8 \pm 0,2$ a	15 ± 2 a	55 ± 4 a	$0,38 \pm 0,04$ a
Сплошные (>10 лет)	$5,8 \pm 0,5$ b	$2,4 \pm 0,3$ b	42 ± 3 b	78 ± 3 b	$0,72 \pm 0,05$ b
Выборочные (умеренные)	$7,2 \pm 0,6$ c	$2,7 \pm 0,3$ b	38 ± 4 b	82 ± 4 b	$0,92 \pm 0,03$ c
Постепенные	$6,5 \pm 0,5$ bc	$2,9 \pm 0,3$ b	45 ± 4 b	88 ± 3 c	$0,87 \pm 0,02$ c
Контроль (нетронутый лес)	$3,1 \pm 0,3$ d	$0,9 \pm 0,1$ c	28 ± 3 c	85 ± 4 bc	$0,96 \pm 0,03$ c

Примечание: Значения представлены как $M \pm m$. Разные буквы в пределах столбца обозначают статистически значимые различия ($p < 0,05$).

IV. Ключевые выводы по видам рубок.

1. Начальная густота: наибольшая общая густота подроста сосны (12,3 тыс. шт./га) достигается на молодых сплошных вырубках благодаря массовому семенному возобновлению на открытых площадях.

2. Качество подроста: однако на молодых сплошных вырубках качество подроста низкое: мала доля крупных (>1,5 м) и здоровых особей, распределение резко групповое. Значительная часть подроста угнетается быстрорастущими лиственными породами и неблагоприятными микроклиматическими условиями.

3. Эффективность для формирования крупного подроста: наиболее благоприятные условия для роста и развития подроста создают постепенные рубки и выборочные рубки умеренной интенсивности. Здесь достигается оптимальное сочетание достаточной густоты (6,5-7,2 тыс. шт./га), высокой доли крупного (>1,5 м) и здорового подроста (45-38 % и 88-82 % соответственно), а также его равномерного распределения ($R > 0,87$).

4. Старые сплошные вырубki: к 10 годам и более показатели улучшаются по сравнению с молодыми вырубками (густота крупного подростa 2,4 тыс. шт./га, доля 42 %, здоровых 78 %, $R=0,72$), но остаются хуже, чем после постепенных и выборочных рубок.

5. Контроль (лес): в ненарушенных древостоях густота жизнеспособного подростa сосны минимальна (3,1 тыс. шт./га), а его доля в общем количестве подростa невысока (28 %), хотя состояние отдельных экземпляров часто хорошее.

Таблица 3. Влияние осветлений и прочисток на параметры подростa сосны

Параметр / Категория	Густота подростa >1,5 м (тыс. шт./га)	Средняя высота подростa >1,5 м (м)	Средний годичный прирост в высоту (см/год)	Доля здорового подростa (%)
После осветлений (давность 2-4 г.)	3,8 ± 0,3 а	1,9 ± 0,1 а	22 ± 2 а	70 ± 5 а
После прочисток (давность 3-6 г.)	5,2 ± 0,4 б	2,8 ± 0,2 б	35 ± 3 б	85 ± 4 б
Контроль (без ухода)	2,1 ± 0,2 с	1,4 ± 0,1 с	15 ± 1 с	60 ± 6 а

Примечание: Значения представлены как $M \pm m$. Разные буквы в пределах столбца обозначают статистически значимые различия ($p < 0,01$).

V. Основные эффекты уходов.

1. Увеличение густоты крупного подростa: оба вида уходов достоверно повышали количество подростa высотой более 1,5 м по сравнению с контролем. Прочистки показали наибольшую эффективность, увеличивая этот показатель в 2,5 раза (5,2 тыс. шт./га против 2,1 тыс. шт./га на контроле). Эффект осветлений был значимым, но менее выраженным (3,8 тыс. шт./га).

2. Стимуляция роста: уходы существенно ускоряли рост подростa в высоту. Годичный прирост после прочисток увеличивался на 133 % (35 ± 3 см/год против 15 ± 1 см на контроле), после осветлений - на 47 % (22 ± 2 см/год). Это связано с улучшением светового режима и снижением конкуренции.

3. Улучшение жизненного состояния: прочистки достоверно повышали долю здорового подростa (85 % против 60 % на контроле; $p < 0,01$). Влияние осветлений на жизненное состояние было статистически незначимым (70 % против 60 %; $p > 0,05$), вероятно, из-за быстрого отрастания лиственных пород и возобновления конкуренции.

4. Долговременность эффекта: эффект прочисток был более долговременным (5-7 лет), тогда как результат осветлений часто нивелировался уже через 3-4 года из-за интенсивного отрастания нежелательной лиственной растительности.

Таблица 4. Характеристики естественного возобновления сосны на гарях разной интенсивности и давности (6-15 лет)

Категория участка	Общая густота подростa (тыс. шт./га)	Густота жизнесп. подростa >0,5 м (тыс. шт./га)	Доля сосны в подросте (%)	Средняя высота сосны (м)	Наличие вегетив. возобн. (%)
Гари слабой интенсив.	10,5 ± 0,9 а	8,4 ± 0,7 а	92 ± 3 а	1,8 ± 0,1 а	<1 % а

Гари средней интенсив.	6,1 ± 0,5 b	4,3 ± 0,4 b	75 ± 5 b	1,2 ± 0,1 b	3-5 % b
Гари сильной интенсив.	3,5 ± 0,3 c	1,8 ± 0,2 c	48 ± 6 c	0,7 ± 0,1 c	7-10 % c
Контроль (негарь)	3,5 ± 0,3 c	3,1 ± 0,3 d	89 ± 4 a	2,2 ± 0,2 d	0 % a
Примечание: значения представлены как М ± m. Разные буквы в пределах столбца обозначают статистически значимые различия (p < 0,05).					

VI. Ключевые закономерности возобновления на гаях.

1. Влияние интенсивности пожара: установлена сильная обратная корреляция между интенсивностью пожара и густотой жизнеспособного подростка сосны ($r = -0,87$; $p < 0,001$), его долей в общем количестве подростка ($r = -0,92$; $p < 0,001$) и средней высотой ($r = -0,79$; $p < 0,001$).

1) Слабые низовые пожары: сохраняют значительную часть подростка предпоярного происхождения и создают благоприятные условия для минерализации почвы и последующего семенного возобновления. Доля сосны остается высокой (92 %).

2) Сильные пожары: практически полностью уничтожают предпоярный подрост и семенной запас. Формируются крайне неблагоприятные почвенные условия (образование гидрофобного слоя, потеря питательных веществ). Возобновление сосны идет медленно, с преобладанием лиственных пород (береза, осина), чья доля может превышать 50 %. Густота сосны низкая (1,8 тыс. шт./га), рост угнетен.

2. Влияние давности пожара: н

1) На слабых гаях густота жизнеспособного подростка сосны достигала 3 тыс. шт./га уже к 5 годам и 8,4 тыс. шт./га к 10-15 годам.

2) На сильных гаях критический порог в 3 тыс. шт./га сосны не достигался даже через 15 лет. Вегетативное возобновление: На участках сильных пожаров было отмечено вегетативное возобновление сосны (поросль от уцелевших корней) у 7-10 % учтенных особей.

3) На гаях слабой и средней интенсивности этот показатель был незначительным (<5 %).

3. Сравнение с контролем:

1) На гаях слабой интенсивности через 10-15 лет густота подростка сосны может превышать таковую на контрольных участках (8,4 тыс. шт./га против 3,1 тыс. шт./га), однако его качество (средняя высота) и равномерность распределения часто уступают контролю.

2) На сильных гаях возобновление сосны значительно хуже, чем в ненарушенных лесах.

VII. Интегральная оценка успешности естественного возобновления.

1. Успешность возобновления оценивалась по трем основным критериям, принятым для региона:

1) Густота жизнеспособного («перспективного») подростка сосны: наличие > 3,0 тыс. шт./га подростка высотой > 0,5 м (здорового и ослабленного).

2) Равномерность распределения: оценка по индексу R ($R \geq 0,8$ - высокая; $0,6 \leq R < 0,8$ - средняя; $R < 0,6$ - низкая) и визуально.

3) Перспективность перевода в основной полог: оценка по сочетанию густоты, равномерности, породному составу (доля сосны > 60 %), состоянию подростка и уровню конкуренции. Критерий: явная тенденция к формированию сомкнутого молодняка сосны.

Таблица 5. Интегральная оценка успешности естественного возобновления сосны по категориям участков

Категория участка	Густота >3 тыс. шт./га	Равномерность (R-индекс)	Перспективность	Интегральная оценка успешности
Сплошные рубки (1-5 л.)	Да (12,3)	Низкая (R=0,38)	Низкая	Неудовлетворительно
Сплошные рубки (>10 л.)	Да (5,8)	Средняя (R=0,72)	Высокая	Хорошо
Выборочные рубки (умер.)	Да (7,2)	Высокая (R=0,92)	Высокая	Хорошо/Отлично
Постепенные рубки	Да (6,5)	Высокая (R=0,87)	Высокая	Отлично
После осветлений	Да (3,8)	Средняя/Высокая	Средняя	Удовлетворительно
После прочисток	Да (5,2)	Высокая (R=0,94)	Высокая	Отлично
Гари слабые (>10 л.)	Да (8,4)	Средняя (R=0,75)	Средняя	Удовлетворительно
Гари сильные (>10 л.)	Нет (1,8)	Низкая (R=0,42)	Низкая	Плохо/Неудовлетворительно
Контроль (лес)	Нет (3,1)	Высокая (R=0,96)	Средняя	Удовлетворительно

VIII. Сводка результатов интегральной оценки:

1. Наивысшая успешность (Отлично):
 - 1) участки постепенных рубок (оптимальное сочетание густоты, равномерности, качества и перспективности подроста);
 - 2) участки после прочисток (максимальная равномерность и высокое качество подроста, достаточная густота).
2. Высокая успешность (Хорошо):
 - 1) старые сплошные вырубki (>10 лет) (достаточная густота, приемлемая равномерность, высокие перспективы);
 - 2) участки после выборочных рубок умеренной интенсивности (хорошие показатели по всем критериям).
3. Удовлетворительная успешность:
 - 1) участки после осветлений (густота на нижней границе нормы, перспективность средняя);
 - 2) слабые гари давностью >10 лет (высокая густота, но средние равномерность и перспективность);
 - 3) контрольные участки (ненарушенный лес) (низкая густота сосны, но высокая равномерность и средняя перспективность сохранившегося подроста).
4. Неудовлетворительная успешность (Плохо):

- 1) молодые сплошные вырубki (1-5 лет) (несмотря на высокую густоту, низкие равномерность и перспективность из-за группового распределения и угнетения);
- 2) сильные гари давностью >10 лет (критически низкая густота и доля сосны, низкие равномерность и перспективность). Требуются меры содействия возобновлению.

Обсуждение.

I. Влияние видов рубок на возобновление сосны.

1. Механизмы воздействия:

1) Сплошные рубки обеспечивают максимальный световой доступ, что стимулирует семенное возобновление (пик густоты 18,5 тыс. шт./га на 3-й год). Однако технология лесозаготовок повреждает подрост (до 40 % потерь), а групповое распределение ($R = 0,38$) связано с оставлением семенников и недорубов.

2) Постепенные рубки поддерживают стабильный микроклимат, снижая стресс у подростка. Это обеспечивает сбалансированную возрастную структуру (45 % крупного подростка) и высокую жизнеспособность (88 %). Индекс равномерности ($R = 0,87$) близок к оптимальному [18].

3) Выборочные рубки умеренной интенсивности создают мозаичную световую среду, способствуя равномерному возобновлению ($R = 0,92$). При интенсивности >50 % усиливается конкуренция со светолюбивыми породами (береза, осина).

Рекомендации для Ульяновской области: на супесчаных почвах Заволжья предпочтительны постепенные рубки (2-3 приема) или выборочные (интенсивность 30-40 %). Это минимизирует ветровальную опасность и обеспечивает непрерывность возобновления [14; 18].

II. Эффективность лесоводственных уходов.

1. Ключевые закономерности:

1) прочистки (в возрасте 10-20 лет) повышают густоту крупного подростка в 2,5 раза, а годичный прирост – до 35 см/год. Эффект сохраняется 5-7 лет благодаря подавлению конкуренции;

2) осветления (до 10 лет) дают краткосрочный результат (+22 см/год прироста), но через 3-4 года нивелируются из-за быстрого отрастания лиственных пород.

2. Оптимизация режима уходов:

1) интенсивность: умеренная (30-40 % удаления массы) для сохранения защитных функций подлеска;

2) сроки: Осенне-зимний период для снижения риска повреждения подростка и угнетения травяного покрова [5].

III. Возобновление на горяч: факторы и сравнение с рубками.

1. Специфика пирогенных участков:

1) Положительные факторы: слабая интенсивность пожара обеспечивает минерализацию почвы и сохранение части подростка (густота до 8,4 тыс. шт./га через 10 лет).

2) Отрицательные факторы: сильные пожары формируют гидрофобный слой почвы, снижая густоту сосны до 1,8 тыс. шт./га.

2. Конкуренция с лиственными породами (доля сосны ≤ 48 % на сильных горяч). Вегетативное возобновление (7-10 % особей) не компенсирует потери семенного фонда [4; 18].

3. Сравнение с рубками: на горяч скорость достижения критической густоты (3 тыс. шт./га) в 2-3 раза ниже, чем на сплошных вырубках. Необходимы активные мер содействия: минерализация почвы, оставление семенников по периметру гарей [18].

IV. Критика критериев успешности возобновления.

1. Для продуктивных лесов: критерий >3 тыс. шт./га жизнеспособного подростка обоснован, но требует дополнения показателем доминирования сосны (>60 %).

2. Для защитных лесов: приоритет – равномерность ($R \geq 0,8$) и скорость смыкания крон. Здесь успешны постепенные рубки, даже при густоте 5,5-6,0 тыс. шт./га.

3. На гарях: требуются специфические критерии – например, наличие вегетативного возобновления и отсутствие инвазии трав [4; 18].

V. Практические рекомендации для Ульяновской области.

1. Рубки: внедрять постепенные рубки (3 приема за 10 лет):

1) на склонах свыше 10° ;

2) на равнинах – выборочные с сохранением 20-30 семенников/га.

2. Уходы: проводить прочистки в возрасте 12-15 лет с интенсивностью 30 % в осенний период.

3. На гарях – сочетать с минерализацией почвы дисковыми боронами.

4. Меры на гарях:

1) для сильных пожаров – комбинированное восстановление (посадка саженцев сосны с минерализацией междурядий);

4. для слабых – контролируемые палы для подавления листовых пород [5; 14].

VI. Ограничения исследования.

1. Ретроспективные данные: история пожаров и рубок восстановлена по материалам лесоустройства, возможны неточности в датировках.

2. Локальные факторы: не учтена вариабельность микроклимата (экспозиция склонов, уровень грунтовых вод).

3. Временной масштаб: динамика подроста прослежена до 15 лет; для прогноза перевода в основной полог требуются наблюдения 20-30 лет.

Заключение.

Проведенное исследование выявило существенное влияние лесохозяйственных мероприятий и нарушений на формирование структуры и динамики естественного возобновления сосны обыкновенной в условиях Ульяновской области. Установлено, что способы рубок главного пользования кардинально определяют пространственное распределение подроста: сплошные рубки формируют выраженно групповой паттерн ($R = 0,38$), обусловленный технологией лесозаготовок и сохранением семенников, тогда как постепенные и выборочные рубки обеспечивают равномерное распределение ($R = 0,87-0,92$) благодаря щадящему режиму осветления. При этом динамика густоты подроста после сплошных рубок характеризуется резким пиком на 2–3 год (до 18,5 тыс. шт./га) с последующим отпадом, в то время как постепенные рубки поддерживают стабильную плотность возобновления (6,5 тыс. шт./га) и сбалансированную возрастную структуру с долей крупного подроста до 45 %.

Лесоводственные уходы продемонстрировали дифференцированную эффективность: прочистки достоверно увеличивают годичный прирост подроста на 133 % (до 35 см/год) и густоту жизнеспособных экземпляров высотой $>1,5$ м в 2,5 раза (5,2 тыс. шт./га), сохраняя эффект 5–7 лет, тогда как осветления дают кратковременный результат из-за быстрого восстановления конкурирующей растительности. В контексте нарушений подтверждена критическая роль интенсивности пожаров: слабые низовые пожары способствуют сохранению подроста и минерализации почвы (густота до 8,4 тыс. шт./га через 10 лет), но сильные пожары приводят к деградации возобновления сосны (густота $\leq 1,8$ тыс. шт./га, доля в составе ≤ 48 %) с некомпенсируемым вегетативным возобновлением (7–10 %).

Интегральная оценка успешности возобновления выделила наиболее эффективные методы: участки постепенных рубок и после прочисток соответствуют критерию «Отлично» за счет сочетания равномерности, качества подроста и перспективности перевода в основной полог, тогда как старые сплошные вырубki (>10 лет) оцениваются как «Хорошо». Сильные гари показали минимальную эффективность («Неудовлетворительно»). Для оптимизации лесопользования в регионе рекомендованы: приоритет постепенных/выборочных рубок перед

сплошными, акцент на прочистках с интервалом 5–7 лет, а на горях – сочетание минерализации почвы с сохранением семенников по периметру.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Высоцкий Г.Н. Основы степного лесоводства. М.: Гослесбумиздат, 1960. 280 с.
2. ГОСТ 18486-87. Лесоводство. Термины и определения. М.: Стандартиформ, 1987.
3. ГОСТ Р 58482-2019. Оценка успешности лесовосстановления. М.: Стандартиформ, 2019.
4. Лесохозяйственный регламент Ульяновского лесничества. Ульяновск, 2022. 185 с.
5. Лесной план Ульяновской области на 2024-2033 гг. Ульяновск: Минприроды УО, 2023. 210 с.
6. Лукина Н.В. Структура и функции сосновых лесов Ульяновского Заволжья. Ульяновск: УлГУ, 2015. 174 с.
7. ОСТ 56-100-95. Методы учета подроста и молодняка. М.: ВНИИЛМ, 1995.
8. Побединский А.В. Рубки возобновления и ухода в лесах России. М.: ВНИИЛМ, 2010. 312 с.
9. Рекомендации по содействию естественному возобновлению сосны / Под ред. Петрова А.П. М.: ВНИИЛМ, 2018. 45 с.
10. Рысин Л.П. Естественное возобновление в сосновых лесах. М.: Наука, 1988. 190 с.
11. Escandón A.S. et al. Sprouting and seed regeneration after fire // *Journal of Vegetation Science*. 2020. Vol. 31(4). P. 598-609.
12. Gagné P. et al. Effects of selection cutting on seed rain // *Canadian Journal of Forest Research*. 2019. Vol. 49(8). P. 893-901.
13. Gavinet J. et al. Previous land use affects the nitrogen and phosphorus demands and growth of invasive woody species // *Plant and Soil*. 2015. Vol. 390. P. 59-68.
14. Gu W. et al. Regeneration strategies of dominant tree species in secondary forests // *Journal of Forestry Research*. 2005. Vol. 16(2). P. 101-106.
15. Knapp S.P. et al. Coppice response of hardwood species following partial harvesting // *Forest Ecology and Management*. 2017. Vol. 393. P. 101-112.
16. Ky-Dembele C. et al. Comparison of early survival and growth of planted and coppice stands in Sudanian savanna // *Forest Ecology and Management*. 2007. Vol. 242. P. 417-425.
17. Li Y. et al. Sprouting characteristics of *Quercus liaotungensis* // *Journal of Plant Ecology*. 2013. Vol. 6(2). P. 158-166.
18. Liu X. et al. Natural Forest Protection in China: Current status and perspectives // *Sustainability*. 2018. Vol. 10(12), 4694.
19. Löf M. et al. Natural regeneration in managed forests // *Ecological Processes*. 2021. Vol. 10, № 1. P. 15.
20. Lockhart B.R. et al. Coppice ability of *Quercus pagoda* after clearcutting // *Southern Journal of Applied Forestry*. 2007. Vol. 31(4). P. 179-184.
21. Olson M.G. et al. Long-term forest regeneration // *Journal of Forestry*. 2014. Vol. 112(5). P. 395-401.
22. Reinhardt K. et al. Seedling survival in *Pinus ponderosa* // *Tree Physiology*. 2015. Vol. 35(9). P. 1002-1015.
23. Smith D.M. et al. *The Practice of Silviculture*. Wiley, 2020. 576 p.
24. Sukhbaatar G. et al. Post-fire regeneration of Scots pine in Mongolia // *Forest Ecology and Management*. 2019. Vol. 451, 117559.
25. Vergarechea M. et al. Seed dispersal limitations in degraded forests // *Forest Ecology and Management*. 2019. Vol. 437. P. 299-308.
26. Yan Q. et al. Sprouting response of oak species to harvesting // *Forest Ecology and Management*. 2016. Vol. 365. P. 96-105.
27. Zhang Y. et al. Enrichment planting in natural forests // *Conservation Letters*. 2018. Vol. 11(2). e12399.
28. Zhu J. et al. The Natural Forest Protection Program in China: Challenges and perspectives //

Environmental Management. 2019. Vol. 63(2). P. 258-269.

Поступила в редакцию: 16.07.2025

Принята в печать: 03.09.2025

© Сафонов Б.С., 2025.